

Фауна, биотопическая приуроченность и зональное распределение иксодовых клещей в Симферопольском районе (Крым)

Новичкова Н. В.¹, Товпинец Н. Н.², Леонов С. В.¹

¹ Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Республика Крым, Россия

² Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь, Симферополь, Россия
kasumi-ryu-orochi@yandex.ru, zootonik@gmail.com, leo-zoology@yandex.ru

За период с 23.10.2024 по 6.12.2025 в Симферопольском районе обнаружено девять видов из шести родов иксодид: *Ixodes ricinus*, *I. frontalis*, *Dermacentor marginatus*, *D. reticulatus*, *Haemaphysalis punctata*, *Hm. caucasica*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Alloceraea inermis*, *Hyalomma scupenses*. Впервые обнаружена преимагинальная стадия *I. frontalis* в степной ландшафтной зоне Крымского полуострова. В первой декаде марта встречены *D. marginatus*, *D. reticulatus* и *Hm. punctata*. Весенний пик активности иксодовых клещей в 2025 году отмечен в апреле. В июле – значительный спад и переход в стадию диапаузы до третьей декады сентября. Осенний пик приходится на октябрь, в первой декаде декабря идёт резкий спад активности. При снижении температуры воздуха ниже +10 °С отмечены единичные экземпляры *D. reticulatus* и *Hm. punctata*. У *D. marginatus* и *D. reticulatus* отмечается снижение активности со второй декады апреля, и её возобновление в конце второй декады сентября. *I. ricinus* активен с середины второй декады марта и до первой декады ноября с учётом ухода в летнюю диапаузу. В большинстве биотопов преобладает *Hm. punctata* (особенно в степной и предгорной зонах); в горах на территории лиственных лесов и на опушках доминирует *I. ricinus*. *Hm. punctata* предпочитают открытые биотопы (луга, неудобья, целина), в то время как *I. ricinus* и *D. reticulatus* встречаются преимущественно в высокогорных лиственных лесах, кустарниках, на опушках. Преимагинальные стадии чаще встречаются на затенённых участках (лиственные леса, кустарники, лесополосы). Находки *Rh. sanguineus* малочисленны и относятся к затенённым участкам (лесополосы, заросли кустарников) степной и предгорной ландшафтных зон. *I. frontalis* и *Al. inermis* представлены единичными находками в горной зоне. Среди естественных биотопов иксодовые клещи чаще обнаруживаются на неудобьях и в лиственных лесах. Наибольшее видовое разнообразие отмечено в предгорье.

Ключевые слова: иксодовые клещи, зональное распределение, фауна, Симферопольский район, Крым.

ВВЕДЕНИЕ

Симферопольский район расположен в юго-западной части Крымского полуострова. Северная часть территории района представлена степным ландшафтом Равнинного Крыма, в центральной и южной части простираются лесостепные ландшафты предгорий, а на юго-востоке – северные склоны яйлинских массивов главной гряды Крымских гор. В настоящее время значительная часть территории района состоит из антропогенно преобразованных ландшафтов (Позаченюк, Колесников, 2023). Из-за возросшего антропогенного воздействия на природные биотопы происходят изменения пространственной и биоценотической структуры существующих очагов возбудителей разных инфекций и их переносчиков (Алексеев и др., 2008).

Кровососущие членистоногие являются важнейшим элементом в трансмиссивной передаче патогена позвоночным животным, в том числе человеку (Беклемишев, 1956). На современном этапе от собранных в природе иксодовых клещей известно более 300 видов возбудителей (вирусы, риккетсии, бактерии, спирохеты, трипаномы, филярии, пироплазмиды) инфекционных и паразитарных заболеваний (Беспятова, Бугмырин, 2012). Всего на территории Крымского полуострова зарегистрированы очаги ряда вирусных, бактериальных и риккетсиозных зоонозных инфекций: туляремии, лептоспироза, кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), Крым-Конго геморрагической лихорадки, клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза

(Лайма), гранулоцитарного анаплазмоза, эрлихиоза, Ку-лихорадки, Марсельской лихорадки, бешенства и др. Из них иксодовые клещи могут быть переносчиками туляремии, клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, крымской геморрагической лихорадки, Ку-лихорадки, ГЛПС и марсельской лихорадки. Территория Симферопольского района обладает высоким лоймопотенциалом по ряду инфекций, передающихся иксодовыми клещами, особенно видами лесного комплекса, прежде всего – *I. ricinus* (Методические указания..., 2012а, Попова и др., 2015, 2016; Горовенко, Каримов, 2016; Евстафьев, 2017; Государственный доклад, 2024; Перечень..., 2025).

Фауна иксодовых клещей всего Крымского полуострова представлена 28 видами: *Ixodes ricinus* (Linnaeus, 1758), *Ixodes redikorzevi* (Olenev, 1927), *I. laguri* (Olenev, 1929), *I. unicavatus* (Neumann, 1908), *I. frontalis* (Panzer, 1798), *I. bruneus* (Koch, 1844), *I. vespertilionis* (Koch, 1844), *I. trianguliceps* (Birula, 1895), *I. crenulatus* (Koch, 1844), *I. eldaricus* (Dzhaparidze, 1950), *I. caledonicus* (Nuttall, 1910), *I. kaiseri* (Arthur, 1957), *I. arboricola* (Schulze & Schlottke, 1930), *Hyalomma marginatum* (C. L. Koch, 1844), *Hyalomma scupense* (Schulze, 1919), *Haemaphysalis punctata* (Canestrini & Fanzago, 1878), *Hm. sulcata* (Canestrini & Fanzago, 1877), *Hm. parva* (Neumann, 1897), *Hm. erinacei taurica* (Pavesi, 1884), *Hm. caucasica*, *Hm. concinna* (C. L. Koch, 1844), *Alloceraea (Haemaphysalis) inermis* (Birula 1895) (Kelava S. и др., 2024), *Dermacentor marginatus* (Sulzer, 1776), *Dermacentor reticulatus* (Fabricius, 1794), *Rhipicephalus sanguineus* (Latreille, 1806), *Rh. rossicus* (Yakimov et Kohl-Yakimova, 1911), *Rh. bursa* (Canestrini & Fanzago, 1878), *Rh. turanicus* (Pomerantsev, 1936), 16 из которых трофически связаны с мелкими млекопитающими (Товпинец, Евстафьев, 2005).

По данным Роспотребнадзора (Перечень..., 2025) за период с 1986 по 2022 год в сборах с сельскохозяйственных животных, собак и в сборах на флаг в природных биотопах на территории Симферопольского района зарегистрировано 11 видов иксодовых клещей: *I. ricinus*, *I. redikorzevi*, *D. marginatus*, *D. reticulatus*, *Hm. punctata*, *Hm. caucasica*, *A. inermis*, *Hu. marginatum*, *Hu. scupense*, *Rh. sanguineus*, *Rh. bursa*. Часть видов иксодид относится к лесному фаунистическому комплексу (*I. ricinus*, *Hm. caucasica*, *Al. inermis*, *D. reticulatus*), часть – к степному (*Hm. punctata*, *I. redikorzevi*), другие распространены во всех ландшафтных выделах Симферопольского района (*D. marginatus*, *Hu. marginatum*, *Rh. sanguineus*, *Rh. bursa*). Постоянный мониторинг иксодофауны – важнейшая мера контроля эпидемиологической ситуации.

Цель работы – изучить современное состояние фауны, биотопическую приуроченность и зональное распределение иксодовых клещей в Симферопольском районе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу изучения видового состава и распространения иксодовых клещей положены материалы, собранные в период с 23 октября по 15 ноября 2024 года в окрестностях Симферопольского водохранилища, с 8 марта по 21 июня 2025 года (данные за этот период опубликованы в виде тезисов – Новичкова и др., 2025) и с 12 сентября по 6 декабря 2025 года в окрестностях 23 населённых пунктов Симферопольского района степной зоны: Александровка, Винницкое, Журавлёвка, Красная Зорька, Куприно, Новоандреевка, Равнополье, Раздолье, Сухоречье, Широкое; предгорной зоны: Верхнекурбанное, Денисовка, Дмитрово, Донское, Дубки, Живописное, Клёновка, Лекарственное, Пионерское, Трудовое, город Симферополь; горной зоны: Краснолесье, Мраморное, Перевальное, а также территория метеостанции «Ангарский перевал» (рис. 1).

При сборе материала мы учитывали биотопическую и зональную приуроченность. Для унификации разнообразных биотопов района мы распределили их по 6 основным выделенным нами типам (рис. 2): 1) «целина» – никогда не паханная либо много лет не подвергавшаяся обработке земля; 2) «неудобья» – участки местности на равнинах и в предгорьях района, неудобные для пахоты и механизированной обработки почвы в связи с особенностями рельефа; 3) «кустарники» – заросли кустов и древесной поросли; 4) «лесополосы» – защитные лесные насаждения в виде рядов деревьев и кустарников среди

пахотных земель, на пастбищах, в садах, вдоль железных и автомобильных дорог; 5) «луг» – участок, покрытый травянистой растительностью, – преимущественно мезофильными и мезотрофными многолетними травами; 6) «лиственный лес» – лес, состоящий из лиственных пород деревьев и кустарников. Для удобства сопоставления данных за разные годы выделение ландшафтных зон соответствует работе И. Л. Евстафьева (2017).

Сбор материала проходил еженедельно в часы утренней активности клещей. Клещей собирали на флаг с поверхности растительности и почвы и фиксировали в 70% спирте (Беспятова, Бугмырин, 2012; Балашов, 1998). За весь период исследования накоплено 42,49 флаго-часов и собрано 404 экземпляра клещей на разных стадиях онтогенеза: из них за осенний период 2024 года накоплено 6,58 флаго-часов и собрано 16 экземпляров; за весенне-летний период 2025 года накоплено 24,25 флаго-часов, собрано 248 экземпляров; за осенне-зимний период 2025 г. накоплено 11,66 флаго-часов, собрано 140 экземпляров.

Идентификацию видов мы проводили, используя руководства Н. А. Филипповой (1977, 1997) и Б. И. Померанцева (1950). Таксономия и номенклатура клещей приняты в соответствии с представлениями Н. А. Филипповой с учётом новейших исследований (Kelava et al., 2024). Показатели численности иксодид выражены через значение индекса обилия, который рассчитывается как среднее количество особей, собранных на флаг за 1 час (отношение общего количества собранных клещей ко времени сбора на флаг) (Методические указания..., 2012б).

Фотосъёмка биотопов произведена на камеру смартфона Xiaomi Redmi Note 12S, на фотоаппараты Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 650D с использованием объективов Tokina AT-X PRO 28-80 1:2.8 Aspherical, Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM; макросъёмка клещей на разных стадиях онтогенеза проведена в лабораторных условиях с использованием узконаправленных светодиодных фонарей с цветовой температурой около 6500 К на фотоаппарат Canon EOS 650D с автоматической установкой баланса белого и с использованием макрообъектива Tokina AT-X M100 PRO D AF 100mm f/2.8 Macro и оптической системы из двух объективов (Tamron 55–200 mm f/4.0–5.6 DI II LD Macro + Pentacon 50mm f/1.8), соединенных при помощи оборотного кольца.

Рис. 1. Точки сбора материала в Симферопольском районе (Яндекс Карты)

Рис. 2. Унифицированные типы биотопов
(*a-c* – фото Н. В. Новичковой; *d-f* – фото С. В. Леонова)

a – «луг», с. Клёновка; *b* – «кустарник», с. Куприно; *c* – «лесополоса», с. Винницкое; *d* – «неудобья», окрестности с. Винницкое; *e* – «целина», окрестности с. Винницкое; *f* – «лиственный лес», окрестности с. Краснолесье.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении фауны иксодовых клещей на территории Симферопольского района Республики Крым за 2024 и 2025 годы выявлено девять видов из шести родов иксодид: *Ixodes ricinus* (рис. 3*a*), *I. frontalis* (рис. 3*b*), *Dermacentor marginatus* (рис. 4*a*), *D. reticulatus* (рис. 4*b*), *Haemaphysalis punctata* (рис. 5*a*), *Hm. caucasica* (рис. 5*c*), *Alloceraea inermis* (рис. 5*b*), *Hyalomma scupenses* и *Rhipicephalus sanguineus* (рис. 6). В осенний период 2024 года собрано 16 экземпляров: 8 – *I. ricinus*, 6 – *D. reticulatus*, 2 – *Hm. punctata*; за весенне-летний период 2025 года собрано 248 экземпляров иксодовых клещей на разных стадиях онтогенеза: *I. ricinus* – 66 экземпляров, *D. marginatus* – 28, *D. reticulatus* – 8, *Hm. punctata* – 130, *Hm. caucasica* – 2, *Rh. sanguineus* – 14; за осенне-зимний период 2025 года собрано 140

Рис. 3. Клеши рода *Ixodes* (фото С. В. Леонова)

a – *I. ricinus*: *l* – личинка (с. Мраморное, неудобья, 04.10.2025 г.), *n* – нимфа (Метеостанция «Ангарский перевал», широколиственный лес, 04.10.2025 г.), самка и самец (с. Пионерское, кустарник, 08.11.2025 г.); *b* – *I. frontalis*: самка (с. Пионерское, кустарник, 04.10.2025 г.), *l* – личинка (с. Раздолье, лесополоса, 22.11.2025 г.).

экземпляров: *I. ricinus* – 14 экз., *I. frontalis* – 2, *D. marginatus* – 8, *D. reticulatus* – 43, *Hm. punctata* – 71, *Al. inermis* – 1, *Hu. scupense* – 1.

Приуроченность пастбищных подстерегающих эктопаразитов к ландшафтно-географическим зонам с набором их хозяев обеспечивает формирование в Крыму эколого-фаунистических комплексов: степного, горного и предгорного (Евстафьев, 2017). Долевое участие обнаруженных в 2025 году видов в разных ландшафтных зонах (табл. 1, 2) для степных ландшафтов составило – *I. frontalis* 1,16 % (1 экз.), *Hm. punctata* 88,37 % (76 экз.), *Rh. sanguineus* 10,47 % (9); в предгорной зоне – *I. ricinus* 16,59 % (36), *I. frontalis* 0,46 % (1), *D. marginatus* 13,82 % (30), *D. reticulatus* 9,27 % (20), *Hm. punctata* 56,68 % (123), *Hm. caucasica* 0,92 % (2), *Rh. sanguineus* 2,3 % (5); в горах – *I. ricinus* 51,76 % (44), *D. marginatus* 7,06 % (6), *D. reticulatus* 36,47 % (31), *Hm. punctata* 2,35 % (2), *Al. inermis* 1,18 % (1), *Hu. scupense* 1,18 % (1).

По данным И. Л. Евстафьева (2017), в горнолесной зоне, занимающей около 20% площади полуострова, встречаются следующие виды: *I. ricinus*, *I. redikorzevi*, *Al. inermis*, *Hm. punctata*, *Hm. parva*, *Hm. caucasica*, *Hm. concinna*, *D. reticulatus*, *D. marginatus*,

Рис. 4. Клещи рода *Dermacentor* (фото С. В. Леонова)

a – *D. marginatus*: самец (с. Пионерское, кустарник, 04.10.2025 г.), самка (с. Мраморное, неудобья, 04.10.2025 г.); *b* – *D. reticulatus*: самка (с. Пионерское, кустарник, 04.10.2025 г.), самец (с. Дмитрово, целина, 18.10.2025 г.), *l* – личинка (с. Краснолесье, широколиственный лес, 04.10.2025 г.).

Рис. 5. Клещи родов *Haemaphysalis* и *Alloceraea* (фото С. В. Леонова)

a – *Hm. punctata*: самец и самка (с. Дмитрово, целина, 18.10.2025 г.), *n* – нимфа (с. Дмитрово, целина, 18.10.2025 г.); *b* – *Alloceraea inermis*: самец (с. Краснолесье, широколиственный лес, 08.11.2025 г.); *c* – *Hm. caucasica*: самка (с. Пионерское, опушка широколиственного леса, 17.05.2025 г.).

Рис. 6. Клещ *Rhipicephalus sanguineus* (фото С. В. Леонова)
Самка (с. Лекарственное, неудобья, 31.05.2025 г.), самец (с. Равнополье, лесополоса, 31.05.2025 г.).

Таблица 1

Индекс обилия для разных ландшафтных зон

Ландшафтная зона	Накоплено флаго-часов		Количество экземпляров		Индекс обилия	
	Весна – лето	Осень – зима	Весна – лето	Осень – зима	Весна – лето	Осень – зима
Степь	5,91	2,42	59	27	9,98	8,34
Предгорья	10,36	3,67	149	68	14,38	13,82
Горы	7,98	3,15	40	45	5,01	12,33

Hu. marginatum. Равнинно-степной Крым занимает около 70 % площади полуострова. В данной зоне встречаются такие виды, как *I. laguri*, *I. redikorzevi*, *I. crenulatus*, *Hm. erinacei*, *Hm. punctata*, *Hm. parva*, *D. marginatus*, *Hu. marginatum*. На Керченском полуострове зарегистрировано паразитирование клещей: *Hm. punctata*, *D. marginatus*, *Rh. bursa*, *Rh. sanguineus*, *Hu. scupense*, *Hu. marginatum*. *Rh. sanguineus*, питающийся в основном на собаках, отсутствует только в высокогорных районах Крыма. Два вида из рода *Rhipicephalus* имеют ограниченный ареал в Крыму: *Rh. rossicus* встречается в северном Присивашье, *Rh. turanicus* – в восточной части Керченского полуострова.

Род *Dermacentor* представлен на полуострове двумя видами: *D. marginatus* и *D. reticulatus*. *D. marginatus*, хотя и встречается по всему полуострову, наиболее многочислен в предгорной зоне и редок в высокогорьях. *D. reticulatus* чаще встречается в горно-лесном Крыму в лиственных и смешанных лесах. Из представителей рода *Haemaphysalis* общекрымский ареал имеет *Hm. punctata*, который чаще встречается в предгорной зоне и реже – в степной. Преимущественно на Керченском полуострове обитает *Hm. parva*. Виды *Al. inermis*, *Hm. erinacei*, *Hm. caucasica*, *Hm. concinna* имеют изолированные ареалы в горнолесной зоне. Род *Hyalomma* в Крыму представлен двумя видами: *Hu. scupense* и *Hu. marginatum*. *Hu. scupense* встречается преимущественно в предгорной зоне и на Керченском полуострове, *Hu. marginatum* встречается на всей территории Крыма. В Симферопольском районе в степной зоне встречается 7,14 % видов, в предгорной 25 %, а на зону гор приходится 17,86 % от общего числа видов иксодид Крыма.

Весенний пик активности иксодовых клещей в 2025 году отмечен в апреле (рис. 7). В июле заметен значительный спад активности и переход в стадию диапаузы, которая продлилась до третьей декады сентября. Осенний пик приходится на октябрь и обусловлен сохранением оптимальных для активности клещей температур в течение всего месяца (+13–+20 °С), после которого идёт резкий спад активности в первой декаде декабря.

В первой декаде марта встречены *D. marginatus*, *D. reticulatus* и *Hm. punctata*. До третьей декады ноября и первой декады декабря, при резком снижении температуры воздуха ниже +10 °С, отмечены единичные экземпляры *D. reticulatus* и *Hm. punctata*. Однако у видов

Таблица 2

Количественное распределение видов в разных ландшафтных зонах
Симферопольского района

Вид	Ландшафтная зона	Количество экземпляров		Индекс обилия	
		Весна – лето	Осень – зима	Весна – лето	Осень – зима
<i>Haemaphysalis punctata</i>	степь	50	26	8,46	8,64
	предгорья	80	43	7,72	8,74
	горы	-	2	-	0,63
<i>Haemaphysalis caucasica</i>	степь	-	-	-	-
	предгорья	2	-	0,19	-
	горы	-	-	-	-
<i>Alloceraea inermis</i>	степь	-	-	-	-
	предгорья	-	-	-	-
	горы	-	1	-	0,27
<i>Dermacentor marginatus</i>	степь	-	-	-	-
	предгорья	24	6	2,32	1,22
	горы	4	2	0,50	0,55
<i>Dermacentor reticulatus</i>	степь	-	-	-	-
	предгорья	8	12	0,77	2,43
	горы	-	31	-	8,49
<i>Ixodes ricinus</i>	степь	-	-	-	-
	предгорья	30	6	2,90	1,22
	горы	36	8	4,51	2,19
<i>Ixodes frontalis</i>	степь	-	1	-	0,33
	предгорья	-	1	-	0,20
	горы	-	-	-	-
<i>Rhipicephalus sanguineus</i>	степь	9	-	1,52	-
	предгорья	5	-	0,48	-
	горы	-	-	-	-
<i>Hyalomma scupense</i>	степь	-	-	-	-
	предгорья	-	-	-	-
	горы	-	1	-	0,27

D. marginatus и *D. reticulatus* отмечается снижение активности со второй декады апреля, и её возобновление в конце второй декады сентября. *I. ricinus* активен с середины второй декады марта и до первой декады ноября с учётом ухода в летнюю диапаузу.

В большинстве исследованных природных биотопов (рис. 8, кустарники, лиственные леса, лесополосы, луга, неудобья (бурьянники), опушки лиственных лесов, целина) преобладает *Hm. punctata* – наиболее многочисленный на полуострове вид, который не обнаружен только на территории лиственных лесов и на опушках в Крымских горах, где доминирует *I. ricinus*. *Hm. punctata* и *Rh. sanguineus* предпочитают открытые биотопы (луга, неудобья, лесополосы, целина). В то время, как виды *I. ricinus*, *D. reticulatus*, *Al. inermis* преимущественно встречаются в высокогорных лиственных лесах, кустарниках, на опушках. *D. marginatus* преимущественно встречается в биотопах предгорной зоны между лесами и степными ландшафтами (опушки, неудобья, кустарники, луга). *I. frontalis* обнаружен в затенённых биотопах, таких как лесополосы степной зоны и заросли кустарников гор. Единичные особи *Hm. caucasica* встречены на опушке широколиственного леса. Преимагинальные стадии преимущественно встречаются на затенённых участках в соответствующих биотопах (широколиственные леса, кустарники, лесополосы). Среди биотопов в исследованных ландшафтных зонах преобладают неудобья. Большинство территорий Симферопольского района в той или иной мере затрагивает антропогенное воздействие: вырубка лесов, строительство жилых комплексов, создание туристических троп, выпас скота, возделывание полей.

Рис. 7. Сезонная динамика численности (активности) иксодовых клещей в Симферопольском районе (2025 г.)

Рис. 8. Особенности биотопического распределения иксодовых клещей в Симферопольском районе

I. ricinus – один из самых массовых видов, очаги его размножения приурочены к лесным биотопам с мезофильной растительностью и повышенной влажностью почвы. В предгорной зоне соотношение преимагинальных стадий к имаго в весенне-летний период составляет: нимфы 16,67 %, имаго 83,33 % (5 нимф, 25 имаго). Такое же процентное соотношение зарегистрировано и в осенний период: 16,67 %, имаго 83,33 % (1 нимфа, 6 имаго). Следовательно, в данной ландшафтной зоне соотношение остаётся постоянным на протяжении года, что связано с особенностями жизненного цикла данного вида. Для горной зоны в весенне-летний период данное соотношение составляет: нимфы 36,11 %, имаго 63,89 % (13 нимф, 23 имаго). В осенний период в горной ландшафтной зоне обнаружены только преимагинальные стадии (8 экз.). В степной зоне *I. ricinus* не зафиксирован. Весной 2020 года наиболее ранняя встреча *I. ricinus* отмечена 6 марта (первая декада марта) в зоне предгорий. Весной 2025 года наиболее ранняя встреча *I. ricinus* отмечена 15 марта (вторая декада марта) в горной зоне, с. Красноселье в лиственном лесу.

I. frontalis является орнитофильным видом и найден нами в местах расположения колоний врановых птиц в лиственных мезофильных лесах горной части Крыма. В то же время, личинка этого вида обнаружена в лесополосе в окрестностях села Раздолье – в степной ландшафтной зоне. Это первая находка преимагинальной стадии *I. frontalis* в степи, – возможно, результат орнитотропного переноса на искусственные насаждения степного ландшафта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Симферопольском районе обнаружено девять видов из шести родов иксодовых клещей: *Ixodes ricinus*, *I. frontalis*, *Dermacentor marginatus*, *D. reticulatus*, *Haemaphysalis punctata*, *Hm. caucasica*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Alloceraea inermis*, *Hyalomma scupense*, из которых *Hm. punctata* и *I. ricinus* являются наиболее многочисленными на территории района.

В первой декаде марта встречены *D. marginatus*, *D. reticulatus* и *Hm. punctata*. Весенний пик активности иксодовых клещей в 2025 году отмечен в апреле. В июле – значительный спад и переход в стадию диапаузы до третьей декады сентября. Осенний пик приходится на октябрь, в первой декаде декабря идёт резкий спад активности. При снижении температуры воздуха ниже +10 °C отмечены единичные экземпляры *D. reticulatus* и *Hm. punctata*. У *D. marginatus* и *D. reticulatus* отмечается снижение активности со второй декады апреля, и её возобновление в конце второй декады сентября. *I. ricinus* активен с середины второй декады марта и до первой декады ноября с учётом ухода в летнюю диапаузу.

В большинстве биотопов преобладает *Hm. punctata* (особенно в степной и предгорной зонах); в горах на территории лиственных лесов и на опушках доминирует *I. ricinus*. *Hm. punctata* предпочитают открытые биотопы (луга, неудобья, целина), в то время как *I. ricinus* и *D. reticulatus* встречаются преимущественно в высокогорных лиственных лесах, кустарниках, на опушках.

Преимагинальные стадии чаще встречаются на затенённых участках (широколиственные леса, кустарники, лесополосы). Находки *Rh. sanguineus* малочисленны и относятся к затенённым участкам (лесополосы, заросли кустарников) степной и предгорной ландшафтных зонах. *I. frontalis* и *Al. inermis* представлены единичными находками в горной зоне. Среди естественных биотопов иксодовые клещи чаще обнаруживаются на неудобьях и в широколиственных лесах.

Наибольшее видовое разнообразие отмечено в предгорье.

Впервые обнаружена преимагинальная стадия *I. frontalis* в степной ландшафтной зоне Крымского полуострова.

Список литературы

Алексеев А. Н., Дубинина Е. В., Юшков О. В. Функционирование паразитарной системы «клещ-возбудители» в условиях усиливающегося антропогенного пресса. – СПб, 2008. – 146 с.

Балашов Ю. С. Иксодовые клещи — паразиты и переносчики инфекций. – СПб: Наука, 1998. – 287 с.

Беклемишев В. Н. Возбудители болезней, как члены биоценозов // Зоологический журнал. – 1956. – Т. 35, № 12. – С. 1765–1779.

Беспятова Л. А., Бугмырин С. В. Иксодовые клещи Карелии. Распространение, экология, клещевые инфекции. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2012. – 100 с.

Горovenko М. В., Каримов И. З. Актуальные трансмиссивные природно-очаговые инфекции Крыма // Инфекция и иммунитет. – 2016. – Т. 6, № 1. – С. 25–32.

Государственный доклад «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в 2024 году» / Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – Симферополь, 2024. – 412 с.

Евстафьев И. Л. Итоги тридцатилетнего изучения мелких млекопитающих Крыма. Часть 3. Паразитофауна и эпизоотология // Праці Теріологічної школи. – 2017. – Т. 15. – С. 111–135.

Методические указания МУ 3.5.3011-12 «Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов» Утверждены и введены в действие Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко 4 апреля 2012 г. – 2012а. – 12 с.

Методические указания МУ 3.1.3012-12 «Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней». Утверждены и введены в действие Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко 4 апреля 2012 г. – 2012б. – 7 с.

Новичкова Н. В., Товпинец Н. Н., Леонов С. В. Мониторинг иксодовых клещей симферопольского района в 2025 году // Понт Эвксинский-2025: XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых учёных, посвященная 185-летию со дня рождения А. О. Ковалевского и В. Н. Ульянина (Севастополь, 6-10 октября 2025 г.). – Севастополь, 2025. – С. 92–93.

Позаченок Е. А., Колесников В. Е. Современные ландшафты территории Симферопольского муниципального района Республики Крым // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2023. – Т. 9 (19), № 3. – С. 325–337.

Померанцев Б. И. Фауна СССР. Паукообразные. Иксодовые клещи (Ixodidae). М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Т. IV. Вып. 2. – 224 с.

Попова А. Ю., Ежлова Е. Б., Демина Ю. В. и др. Эпизоотическая ситуация в крымском федеральном округе по результатам обследования в 2014 г. // Проблемы особо опасных инфекций. – 2015. – № 2. – С. 33–36.

Попова А. Ю., Куличенко А. Н., Малецкая О. В. и др. Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекциям в Крымском федеральном округе в 2014–2015 гг. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2016. – № 2. – С. 62–69.

Перечень административных территорий субъектов Российской Федерации, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту в 2024 году / Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, письмо от 30.01.2025 №02/1616-2025-27. – Москва, 2025. – 9 с.

Товпинец Н. Н., Евстафьев И. Л., Евстафьев А. А. Первая находка клеща *Rhipicephalus turanicus* (Parasitiformes, Ixodoidea) на Украине // Vestnik Zoologii. – 2005. – Т. 39 (5). – С. 83–84.

Филиппова Н. А. Иксодовые клещи подсемейства Amblyomminae. (Фауна России и сопредельных стран. Паукообразные. СПб.: Наука, 1997. – Т. IV. Вып. 5. – 436 с.

Филиппова Н. А. Иксодовые клещи подсемейства Ixodinae. Фауна СССР. Паукообразные. Л.: Наука, 1977. – Т. IV. Вып. 4. – 396 с.

Цапко И.В. Иксодовые клещи (Acari, Ixodidae) Северного Кавказа: видовое разнообразие, паразито-хозяйственные отношения // Паразитология. – 2017. – Т. 51, № 2. – С. 104–120.

Яндекс. Карты. [Электронный ресурс]. – 2025. – Режим доступа: <https://yandex.ru/maps/> (дата обращения: 24.07.2025)

Kelava S., Apanaskevich D. A., Shao R., Gofton A. W., Mans B. J., Teo E. J. M., Norval G., Barker D., Nakao R., Barker S. Insights from entire mitochondrial genome sequences into the phylogeny of ticks of the genera *Haemaphysalis* and *Archaeocroton* with the elevation of the subgenus *Alloceraea* Schulze, 1919 back to the status of a genus // Medical and Veterinary Entomology. – 2024. – Vol. 38, N 2. – С. 1–16.

Novichkova N. V., Tovpinets N. N., Leonov S. V. Fauna, Biotopic Confinement, and Zonal Distribution of Ixodid Ticks in the Simferopol Region (Crimea) // Ekosistemy. 2026. Iss. 45. P. 118–129.

Nine species from six genera of ixodids were discovered in the Simferopol region during the period from October 23, 2024, to December 6, 2025: *Ixodes ricinus*, *I. frontalis*, *Dermacentor marginatus*, *D. reticulatus*, *Haemaphysalis punctata*, *Hm. caucasica*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Alloceraea inermis*, *Hyalomma scupenses*. The preimaginal stage of *I. frontalis* was documented for the first time in the steppe landscape zone of the Crimean Peninsula. In the first decade of March, *D. marginatus*, *D. reticulatus*, and *Hm. punctata* were found. The spring peak of ixodids activity in 2025 was recorded in April. In July, there was a significant decline and transition to the diapause stage until the third decade of September. The autumn peak occurred in October, with a sharp decline in activity in the first decade of December. When the air temperature fell below +10 °C, isolated specimens of *D. reticulatus* and *Hm. punctata* were observed. Both *D. marginatus* and *D. reticulatus* demonstrated a decrease in activity from the second decade of April, and its resumption at the end of the second decade of September. *I. ricinus* remained active from the middle of the second decade of March to the first decade of November, taking into account its summer diapause. Most biotopes were dominated by *Hm. punctata* (especially in steppe and foothill zones); the mountains, deciduous forests and forests edges are dominated by *I. ricinus*. *Hm. punctata* preferred open biotopes (meadows, rough grounds, virgin lands), while *I. ricinus* and *D. reticulatus* are found mainly in high-altitude deciduous forests, shrubs, and forest edges. Preimaginal stages were more common in shaded areas (deciduous forests, shrubs, shelterbelts). The finds of *Rh. sanguineus* were sparse and associated with shaded areas (shelterbelts, thickets of shrubs) in steppe and foothill landscape zones. *I. frontalis* and *Al. inermis* are represented by isolated findings in the mountainous area. Among the above mentioned natural biotopes, ixodid ticks were more frequently recorded in rough grounds and deciduous forests. The highest species diversity was found in the foothills.

Keywords: ixodid ticks, zonal distribution, fauna, Simferopol region, Crimea.

Поступила в редакцию 21.01.26

Принята к печати 09.02.26